

NUEVO PASILLO

TITULADO

CADA CUAL CON SU CUIDADO,

Ó SEA

EL JUICIO DE LOS TRES SORDOS.

PERSONAS.

*Berlinche... Sordo.—Juan Blanco... Sordo.—Catacaldos... Sordo.
El Alcalde.—Pepe Trinca.... Alguacil.*

Sala con dos puertas, se presenta Berlinche embozado en capa, con un garrote bajo de ella, y un brazo liado como que está herido.

Berlinc. Cuando la desgracia quiere perseguir á un desgraciado, aunque la fortuna corra no le alcanza, es probado: en una noche como esta, oscura por su nublado, despues de andar por las calles bien herido y mal cenado, he llegado á la ventana de mi dueño idolatrado, á dar alivio á mis penas, y por más que la he llamado, no ha consentido asomarse, que si se hubiera asomado, aunque soy un poco sordo no lo soy tan apurado que no la pudiera oír; si me hubiese aconsejado, y con contar mi desgracia mi corazon agitado, al menos con referirla sé hallaría más desahogado,

y estaria mas contento.

Catacaldos por la otra puerta.

Cata. Aquí huele á bacalao, sin duda le están friendo, si llegára por un lado me comiera diez tajadas: allí veo un embazado.....

Berlinc. Quién será este caballero? ¿si será por un acaso el mismo que á mi me ha herido?

Cata. Yo llegára de contado, pero ¿qué haré con llegar? si me habla algo callando no le puedo responder; le diré que me hable alto. Maldita sea mi sordera, este es un grande trabajo, quién vá.....

Berlinc. Quién biene?

Cata. Háblème usted un poco alto que soy un poco teniente.

Berlinc. Ei indecente malvado
será usted, so vil, infame,
marche pronto á su cuidado
y sino de un puntapié....
le mando á Poncio Pilato;
habrá hombre como él...

Cata. Esta mañana temprano
le ví cuando entraba en misa,
y es un valiente muchacho,
oiga usted y tan jovencito
á coronel ha llegado?
¿y á usted que tiempo le queda
para verse licenciado?

Berl. Encontré lo que buscaba...*ap.*
¿Con qué se llama Juan Blanco
el que ha herido á ese pobre?
¿y no han podido agarrarlo?
Ese es uno que vive
en la plaza del mercado:
Pues amiguito mandar,
que tengo mucho cuidado.
Váse á dar cuenta.

Cata. Amiguito oigo usted,
vaya un borrico estremado,
pues no se ha ido el muy bestia
y me ha dejado plantado:
le aseguro á ese señor
no quedará sin pagarlo:
ese pobre que yo herí
sin ser él que iba buscando
ha sufrido ese infeliz
sin tener culpa, ese agravio,
y este picaro bribon
que así de mí se ha burlado,
dejándome sin motivo
con la palabra plantado:
en cuanto le vuelva á ver
ha de llevar buen recado,
pues es menester que entienda
que el valiente Catacaldos,
no se la ha hecho ninguno
que no se la haya pagado,
¿y qué siendo yo quien soy
me mantenga tan templado
y no corra la ciudad
hasta que logre encontrarlo?
Marcho á buscarle al momento,
y si le hallo (desdichado),
el otro sufrió una herida,
pero éste ha de llevar cuatro.

*Váse por una puerta y por la otra sale
Juan Blanco descalzo y en cuerpo.*

J. Blanco. Confuso estoy ¿qué será?
á mi el Alcalde de barrio...
¿para qué puede quererme?
yo no he escandalizado,
á nadie le debo nada,
ni á ninguno he agraviado:
el pueblo puede decir
la conducta de Juan Blanco.
Vaya que sé lo que es....
¿pero me han de haber llamado
por una cosa tan corta,
porque la novia he dejado?
Si á el contrario hubiese sido
á mi me hubiera tocado....
y si quedarán de por fuerza
que sea con ella casado?
pues están mal entendidos,
que aunque me lleven los diablos
no me he de casar con ella,
vaya que estoy abiado:
yo he conocido muy bien
que tiene el génio muy malo,
y otras cosas que no sabe
el Alcalde de mi barrio:
es verdad que la he querido
con un afecto estremado;
pero ya se remató,
que yo mismo he presenciado
que la ronda otro señor
y que es hombre casado,
y que estas noches de pascua
le encontré con ella hablando,
por la puerta del corral
cuerpo á cuerpo y mano á mano.
y que los ví yo tambien....

Sale Catacaldos y dice.

Catae. Adios señor de Juan Blanco,
que tal vá amiguito mio.

Blanc. A qué vendrá este borracho?

Catac. Me ha dicho el señor Alcalde,
que tienes en este barrio,
que los dos marchemos juntos
á su casa de contado,
por ciertas declaraciones...

J. Blanco. Amonestaciones....malo:
¿yo amonestarme á disgusto?

¿quién diablos tal ha pensado?

Catac. Este es sordo como yo:
le hablaré un poco mas alto,
vamos que se pasa el tiempo *récio*.
y está el Alcalde aguardando.

Blanco. Que preste alguna paciencia
ó que me aguarde sentado,
que voy á buscar la capa
y á ponerme los zapatos.... *váse.*

Catac. El demonio es don Berlincho,
¿qué diablos habrá ordenado?
yo le herí, mucha verdad,
pero el Alcalde del barrio
segun me ha dicho, no es eso,
por lo que he sido llamado,
y citar ahora á este pobre,
esto me tiene en cuidado....
por fin, sea lo que fuese.

Sale Juan Blanco con capa y dice:

Camará vamos andando,
pero aunque sepa que me hechan
á Ceuta por veinte años,
no consentiré casarme,
no faltaba mas... canario,
consentir consentiduras,
y ser conde sin condado?
pues lleve el diablo la novia
y á su casta... vaya vamos.

Sale por una puerta, y por la otra entra el Alcalde y Berlincho con un brazo liado, lo dice el Alcalde al oido.

Alcalde. Usted Sr. D. Berlincho
¿estaré bien enterado
que la herida se la dió
ese señor de Juan Blanco?

Berlincho. Luego que el testigo venga,
él lo cantará bien claro,
pregunto señor Alcalde,
¿usted lo tiene citado?

Alcalde. Si señor, pronto vendrá,
que hay rato que le he enviado
á llamar al delincuente. *Se sienta.*

Llegan á la puerta Catacaldos y Juan Blanco, y dice éste.

Blanco. Dios en casa sea alabado,

¿dó su merced su licencia?

El Alcalde hace seña con la mano para que entren y pasen adelante ambos.

Alcalde. Señor Blanco, diga usted,
sin retróneas ni engaños,
¿en dónde estuvo usted anoche
desde las doce á las cuatro?

J. Blanco. Oiga usted señor Alcalde
yo le voy á hablar claro,
es verdad que la he querido
muy cerquita de dos años,
pero hace unas cuantas noches
que he visto a cierto embozado
entrar por la puerta falsa
y salir de dia claro,
y pienso no está en el orden
el que yo le siga hablando.

Alc. Qué diablos viene á ser esto. *ap.*
descubriremos el campo.

Blanco. Yo no digo que este hombre
entre allí por nada malo,
pero creo que no será
para rezar el Rosario,
y por fin, reze ó no reze,
allá su alma en su almarico,
á mi no me pide prisa
por ahora ser casado,
si mañana me precisa
me miraré en lo que hago,
casando con gusto es,
y hay cien leguas de barro:
con que siendo de por fuerza
hagámonos todos cargo:
últimamente señor,
ni por Dios, ni por los diablos
me caso con tal muger;
consiento ser fusilado,
aunque me hechen á Melilla
ó á el canal por veinte años,
no tapo ningun portillo
que otro haya desportillado;
con que usted haga lo que guste
á cualquier cosa me hallano
menos casarme con ella.

Alcalde. Quedo muy bien enterado,
usted es sordo, sin remedio.

Blanco. Me mato de un trabucazo,
me pego una puñalada

antes de hacer tal disparo.
Catac. ¿Una puñalada dice? *aparte.*
 ¿vaya que me está acusando?
Blanc. Pienso que voy á la iglesia,
 el cuerpo me está temblando.
Alc. Sosiéguese V. amiguito, *al oído.*
 que de eso no se ha tratado,
 para una declaración
 es usted á casa llamado.
 ¿En dónde estuvo usted anoche
 desde las doce á las cuatro?
Blanc. ¡Ay Dios mío! que respiro...
 A esas horas acostado.
Alc. Se sabe que estuvo usted
 en la calle de San Pablo
 y riñó usted con un hombre,
Blanc. ¿Quién tal disparate á hablado.
Alc. El señor es el testigo,
 digo, señor Catacaldos,
 ¿fué el señor el que le hirió?
Catac. Virgen Sta. del Collado... *ap.*
 señor Alcalde, mire usted...
 yó señor contaré el caso.
 Pues ha de saber usted
 que yo me habia equivocado;
 tuve palabras con uno
 que vive en el barrio alto,
 y me pegó dos palillos
 que me puso mareado,
 y el picarrillo se fué
 y yó me quedé angustiado;
 luego que me reporté
 me marché paso entre paso,
 y vi un bulto en una puerta
 de la calle de San Pablo;
 como estaba tan oscuro
 á él me fui aproximando,
 se me figuró que era
 el que me habia castigado;
 él que me vió á mi cercarme
 se previno con un palo,
 y yo dije para mí
 que te mata Catacaldos.
 Tiré entonces de mi espada
 y tuve tan buena mano,

que le encendí un par de puros
 que los estará chupando:
 pero diga usted señor Alcalde,
 si á usted le hubiera pasado
 ¿no hubiera hecho lo mismo?
Alc. Pues señor, no ha estado malo,
 se podrá ver un enredo
 como el que se ha presentado,
 pues á la cárcel va usted, *al oído.*
 despues será sentenciado.
Catac. Iré donde usted me mande
 quién tal hubiera pensado.... *ap.*
Alc. Llamaré á el alguacil
 que este juicio se ha acabado.
Le llama. =Pepe Trinca.
Alguacil. Señor mío.
Alc. A el señor de Catacaldos,
 me lo pone usted en la cárcel.
Alguacil. Allá le llevo volando,
 heche V. á andar por delante. *van.*
Alc. Y usted señor de Juan Blanco,
 está libre de la herida
 que le habían acomulado.
 Cuando quiera se retira;
 y de lo que antes hablamos
 sino quiere encabritarse
 no tome usted nunca estado,
 que la que parece buena
 suele darnos peor el pago.
Blanco. Si señor dice usted bien,
 y si á el remate me caso,
 haré lo que dijo el otro,
 á cazazo, morterazo.
 Ea usted lo pase bien... *vá e.*
Alc. Ha estado bonito el chasco,
 Señor Berlichó, usted marcha
 á buscar á el cirujano,
 y todo lo que se gaste
 lo pagará el encausado.
Berlichó. Mil gracias señor Alcalde,
 voy al instante á buscarlo. *vá se.*
Alc. Y ustedes perdonarán
 los defectos dislocados,
 del juicio de los tres sordos
 ó cada cual con su cuidado.

FIN.